

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895138>

TARQOQ SKLEROZ BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA HAYOT SIFATI VA HARAKAT AKTIVLIGI BUZILISHIDA TRANSKRANIAL MAGNIT STIMULYATSIYANING AHAMIYATI

T.F.D Dosent, **Hakimova S.Z.**

Ass. **Muzaffarova N.Sh.**

Ordinatr. **Negmatov H.I.**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Tarqoq skleroz bilan kasallangan bemorlarning hayot sifati va harakat aktivligini yaxshilashda yangi inovatsion usullar bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Tarqoq skleroz, transkraniyal magnit stimulyatsiya, Krutzke funksional tizimlari (FS), hayot sifati, harakat aktivligi, charchoq hissi.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты исследований новых инновационных методов улучшения качества жизни и двигательной активности больных рассеянным склерозом.

Ключевые слова: *Рассеянный склероз, Транскраниальная магнитная стимуляция, функциональные системы Круцке (ФС), качество жизни, двигательная активность, чувство усталости.*

ABSTRACT

This article presents the results of research on new innovative methods in improving the quality of life and motor activity of patients with multiple sclerosis.

Keywords: *Multiple sclerosis, transcranial magnetic stimulation, Krutzke functional systems (FS), quality of life, motor activity, feeling tired.*

Aktualligi. Tarqoq skleroz mehnatga layoqatli, yosh qatlamda uchrovchi markaziy nerv sistemasining degenerativ kasalliklaridan biridir. Kasallanish sonining kundan kunga ortib borishi tibbiyotda bu mavzudagi ilmiy ishlar sonini ortishiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi 15-20 yillikda kasallikning asl mohiyati va uni davolashga bo'lgan munosabat sezilarli darajada o'zgardi. Kasallik nafaqat yallig'lanish tabiatli, balki, uning patogenezida neyrodegenerativ jarayonlar ham ishtirok etishi hozirgi kunda tibbiyotga ayon bo'ldi. Patogenezning bu ikkala komponentlarning har biri o'zining klinik va paraklinik ko'rinishlarini namoyon qiladi. Yallig'lanish TS da kasallikning faqat o'tkir davrida yoki, qaytalanish davrida yuzaga keladi. Bu paytda yallig'lanish o'chog'ida to'plangan T-limfotsitlar va makrofaglarni MRT tekshiruvda T1 rejimda kontrast moddaning o'choqda to'planishidan bilishimiz mumkin. Bu davrda kortikosteroidlar va immunomodulyatorlar bilan davolash yaxshi samara beradi. Neyrodegenerativ jarayonlar esa, asta-sekin kasallik rivojlanib borish jarayonida namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar natijasida MRT da turg'un "qora tuynuk"lar hosil bo'ladi. Morfologik tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki aksonlarning nobud bo'lishi, neyronlar va oligodendrotsitlarning apoptozi nafaqat demiyelinizatsiya o'choqlarida, balki, MRTda normal ko'rinayotgan miyaning oq va kulrang moddalarida ham ro'y beradi. Buni MR-spektroskopiyada aniqlanadigan N-atsetilaspartat (NAA) ning konsentratsiyasi pasayishi tasdiqlaydi. Buning natijasida bemorda bosh va orqa miya atrofiyasi va kognitiv funksiyalarning pasayishi kuzatiladi. Tarqoq sklerozda kasallik simptomlari tez namoyon bo'ladi va bu bemorga erta tashhis qo'yish va patogenetik terapiyani boshlash imkonini beradi. Kasallik simptomlarning erta namoyon bo'lishi shunga o'xshah degenerativ kasalliklar jumladan Altsgeymer va Pik kasalligidan oson ajratish imkonini beradi. Shuni aytib o'tish lozimki kasallik ustida olib borilayotgan ko'p sonli tajribalar va erta tashhis qo'yilishiga qaramay uni davolash hozirgi kunda ham dolzarb muammo bo'lib turibdi. Transkraniyal Magnit Stimulyatsiya (TMS)-Miya yarim sharlarini noinvaziv yo'l bilan stimulyatsiya qilish usuli bo'lib, nevrologiya va psixiatriya sohasida katta diagnostik va davolovchi ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ushbu inovatsion usul miya

to‘qimalarining jumladan neyronlar, orqa va bosh miya o‘tkazuvchi yo‘llari va periferik nervlarni xavfsiz, og‘riqsiz va noinvaziv yo‘l bilan stimullash yoki, tormozlash imkonini beradi. Bu usul nevrologiya sohasida insultdan keyingi nogironlikda, epilepsiyaning farmakorezistent turi, Parkinson kasalligi, essensial tremor, Xantington kasalligi, Altsgeymer kasalligi, bosh miyatravmalari, aurali migren, fokal distoniyalar, trigeminal nevralfiyalar, tarqoq skleroz, yon amiotrofik skleroz va boshqa kasalliklarni davolash va reabilitatsiyasida qo‘llaniladi.

Tadqiqot maqsadi. Tarqoq sklerozda harakat patologiyalari va hayot sifatini yaxshilashda Transkraniyal Magnit Stimulyatsiya insovtasion usulining ahamiyatini o‘rganish.

Tadqiqot materiali va usullari. Tekshiruv uchun bemorlar O‘zbekiston Respublikasi Temir Yo‘llar markaziy shifoxonasi, “Neyromed” xususiy klinikasi, “Reatsentr” xususiy klinikasi, O‘zbekiston Respublikasi Qariyalar va Nogironlarni Reabilitatsiya qilish va protezlash ilmiy tibbiy markazidan saralab olindi. Tekshiruv uchun 18 yoshdan 65 yoshgacha (o‘rtacha yosh 48,7 yosh) bo‘lgan Tarqoq skleroz bilan kasallangan jami 40 ta bemor o‘rganildi. Ulardan 32 tasi ayol (o‘rtacha yoshi 45,3 yosh), 8 tasi erkak (o‘rtacha yoshi 47,7 yosh).

Bemorlar 2 guruhga bo‘lib o‘rganildi:

1-Asosiy guruh 20 ta (15 ta ayol,(75%) 5 ta erkak(25%), o‘rtacha yosh 45,9 yosh Tarqoq skleroz bilan kasallangan Transkraniyal Magnit Stimulyatsiya olgan bemorlar.

2-Kuztuv guruhi 20 ta (13 ta ayol (65%) 7 ta erkak(35%), o‘rtacha yosh47,5 yosh Tarqoq skleroz bolan kasallangan, Transkraniyal Magnit Stimulyatsiyasi olmagan bemorlar

TEKSHIRUV METODLARI

Umumiy klinik tekshiruv

Umumiy klinik tekshiruv umumiy qabul qilingan metod bilan o‘tkazildi: shikoyatlar, kasallik anamnezini o‘rganish (harakat buzilishlari bilan bog‘liq boshqa kasalliklarni inkor etgan holda), yondosh kasallilar mavjudligi, nevrostatus

baholandi. Tekshiruvda piramida yo'llari zararlanishlarini o'rganishga ko'proq ahamiyat berildi.

Laborator tekshiruvlar

Qon va siydik umumiy va biokimyoviy tekshiruvlari o'tkazildi.

Funksional-diagnostik tekshiruvlar

MRT tekshiruvlari xulosalari olindi

Bemorlar hayot sifatini baholash

Bemorlar hayot sifatini baholashda 1990-yilda EuroQol Group tomonidan taklif etilgan 3 bosqichli EQ-5D-3L shkalasidan foydalandik. Ushbu shkala 2 qismdan tashkil topgan: EQ-5D tavsif tizimi va vizual analog shkala EQ (EQ-VAS).

EQ-5D-3L bo'yicha hayot sifatini tekshirganimizda bemorlarda umumiy ball 6,25 ballni tashkil qildi. Guruhlar hisobida oladigan bo'lsak 1-asosiy guruh 6,1 ballni 2-kuzatuv guruhi esa 6,3 ballni namoyon qildi.

Tekshiruv natijalari

Bemorlarda ritmik TMS amaliyotini bemor holati va shikoyatlariga qarab 3-6 gers atrofida, qo'zg'aluvchanligiga mos ravishda amplitudani tanlab 10 kun mobaynida davo muolajalari olib borildi. TMS amaliyoti bemorlarda 3-6 oy oralatib 1 martadan 3 martagacha o'tkazildi. Muolaja davomida bemorlarda hech qanday noxush holatlar va nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi.

Umumiyholda asosiy guruhda Krtzke bo'yicha harakat aktivligi 3,7 ballgacha, EQ-5D-3L shkalasi bo'yicha hayot sifati 3,8 ballgacha yaxshilanish kuzatildi (1-2-rasmlar). Tahlillar shuni namoyon qildiki charchoqlik hissi 32% ga, harakat aktivligi 20 % ga, spastiklik 21% ga, og'riq 10,5% ga kamaydi

Xulosalar

1. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki tarqoq skleroz bilan kasallangan bemorlarda TMS amaliyotini o'tkazish ulardagi harakat aktivligi va hayot sifatini yaxshilovchi noinvaziv inovatsion usul

2. Tarqoq sklerozni davolash va uni reabilitatsiyasida TMS amaliyotini qo'llash haqida haligacha rasmiy tavsiyalar yo'q. Lekin shunga qaramay, hozirgi

kundagi ko‘p sonli izlanishlarda o‘z xohoshi bilan ishtirok etayotgan bemorlarda bir qancha ko‘rsatkichlar yaxshilanayotganini ko‘rishimiz mumkin.

3.TMS amaliyotini tarqoq sklerozni davolovchi yagona vosita deb emas, balki, medikamentoz terapiya bilan birgalikda o‘tkaziluvchi davo muolajasi deb qarash maqsadga muvofiqdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khakimova S Z. Chronichny brucellosis U realny practitioner likarya neurologa: (klinichna diagnostics ta likuvannya). Zdobutki klinichnoi ä experimentalnoi meditsini, 2019;1 (3), 133-138. (in Uzb).

2. Khakimova S Z., Atokhodjaeva DA., Hamrokulova FM. Research Of Motor Function In Patients With Chronic Pain Syndrome At Radiculopathies Of Different Genesis. The American Journal of Applied sciences, 2020. 2 (10), 14-21.(in Uzb)

3. Samiyev AS, Xakimova SX, Soibnazarov OE. Rehabilitation of patients under spine surger. Journal of Biomedicine and Practice. 2022;7(1):139-44.

4. Utkurovna SG. Farkhodovna, KF., Of Orifjonovna, features immune mechanisms in the development of pathological processes. Achievements of science And education,2022 ,2 (82), 108-115. (in Uzb)

5. Utkurovna SG., Farkhodovna SZ., Furkatjonovna BP. Optimization of the treatment of acute rhinosinusitis in children. Web of Scientist: International Scientific Research Journal,2022. 3(3), 769-773.(in Uzb)

6. Khakimova S. Z., Khamdamova BK., Kodirov UO. Comparative correlation of markers of inflammatory metamorphism in peripheral blood in dorsopathy of various origins //Uzbek Journal of Clinical Research. – 2022. 2(2). 12-18. (in Uzb).

7. Akhmedova D.A., Khakimova S. S., Dzhurabekova O. T. "Confidence in the future". Innovative science, based on., 2015, 6(2), 224-227 (in Uzb)

8. Ziyodullayevna, Hakimova Sohiba, and Muzaffarova Nargiza Shukhratovna. "Modern diagnosis of basilar migraine (literature review)." (in Uzb)

9. Dadasheva MN., Razilova Ave., Boldin Ave. The possibilities of practical application of dexketoprofen in pain syndrome of various etiologies.2018. 16(10),32–36. (in Uzb).

10. Khamdamova BK., Khakimova S. Z., Kodirov UA. Features of the neurovascular state of the spine in dorsopathy in patients with diabetes mellitus //Journal of Biomedicine and practice. 2022.7(6). (in Uzb).

11. Khakimova S. Z., Khamdamova B. K., Kodirov A. Features of clinical and neurological results of examination of patients with dorsopathies of rheumatic origin //Journal of Biomedicine and practice. – 2022. 7(1). (in Uzb).

12. Khakimova S. Z., Khamdamova B. K., Kodirov UA. The study of motor function in patients with chronic pain syndrome with dorsopathies of various genesis //tools, mechanisms and technologies of modern innovative development. – 2022. 243-251. (in Uzb)

13. Shuxratovna, M. N., Abdukayumovich, Y. R., & Ziyadulloyevna, X. S. (2022). INDICATORS OF ULTRASOUND EXTRACRANIAL DOPPLEROGRAPHY IN PATIENTS WITH CERVICAL VERTEBRAL PATHOLOGY. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE,7(6) (in Uzb).

14. Rehabilitation of patients who have undergone spinal surgery. Samibaev R.M. Samiev A. S. 2008 Peer-reviewed scientific and practical journal of Neurology. 3-39 p.199 Tashkent (in Uzb).